

Συνέδριο ΕΕΒΕΠ 2025
Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, 11-13 Ιουνίου 2025

«Η Δημοκρατία της Γνώσης - Κίνδυνοι Παραπληροφόρησης»

Αναλυτική Δεδομένων στις Βιβλιοθήκες: Μετατρέποντας τα Δεδομένα σε Ευφυείς Αποφάσεις.

Γέγιου Αγάθη¹, Δρίβας Ιωάννης¹, Κοψαύτης Αντώνιος¹, Κουής Δημήτριος¹, Λαζαρίδης Νικόλαος¹, Παλαιός Απόστολος¹, Παπαδάτου Ελένη¹, Τριπερίνα Ευαγγελία¹, Ψαλλιδάκου Αδαμαντία¹,

¹Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης ILSaS+, helpdesk-ilsas@uniwa.gr

Analytics in Libraries: Transforming Data into Intelligent Decisions.

Gegiou Agathi¹, Drivas Ioannis¹, Kopsaftis Antonios¹, Kouis Dimitrios¹, Lazaridis Nikolaos¹, Palaios Apostolos¹, Papadatou Eleni¹, Triperina Evangelia¹, Psallidakou Adamantia¹

¹ILSaS+ Central Support Team, helpdesk-ilsas@uniwa.gr

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει την αξιοποίηση δύο εργαλείων αναλυτικής, του Urungi και του Matomo, στο περιβάλλον ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν το ανοικτού κώδικα Ολοκληρωμένο Σύστημα Βιβλιοθήκης Koha στο πλαίσιο του συνεργατικού σχήματος ILSaS+. Σκοπός είναι η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο τα εν λόγω συστήματα υποστηρίζουν τη μετάβαση προς τεκμηριωμένες, δεδομενοκεντρικές αποφάσεις (data-driven decision-making) και ενισχύουν την αναλυτική ικανότητα των βιβλιοθηκονόμων. Το Matomo, ως πλατφόρμα οπτικοποίησης και ανάλυσης της επισκεψιμότητας, καταγράφει και επεξεργάζεται δεδομένα πλοήγησης από τα συστήματα Vufind και Koha, επιτρέποντας την αναγνώριση προτύπων αναζήτησης, σημείων εγκατάλειψης και πιθανών φραγμών στην ανακάλυψη των πληροφοριακών πόρων. Παράλληλα, το Urungi αξιοποιείται για την ανάλυση και οπτικοποίηση των βιβλιογραφικών και διαχειριστικών δεδομένων που προέρχονται από το Koha, διευκολύνοντας τη χαρτογράφηση της χρήσης της συλλογής, την αναγνώριση τάσεων στο δανεισμό και την υποστήριξη στρατηγικών επιλογών στον τομέα της ανάπτυξης και πρόσκτησης υλικού. Η εργασία θα παρουσιάσει επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης που αναδεικνύουν πρακτικές εφαρμογές, όπως η αξιοποίηση δεδομένων δανεισμών μέσω Urungi για την αναδιάρθρωση επιμέρους συλλογών και η χρήση αναλύσεων πλοήγησης από το Matomo για τον επανασχεδιασμό στοιχείων και λειτουργιών των διεπαφών διαχείρισης και αναζήτησης. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις δημοφιλέστερες θεματικές κατηγορίες, την απόδοση του συστήματος, τις συχνότερες αναζητήσεις και τα κυριότερα σημεία εγκατάλειψης περιεχομένου εντός του Koha. Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη αναδεικνύει πώς το Matomo και το Urungi ενδυναμώνουν τις ελληνικές βιβλιοθήκες, ανεξαρτήτως του τύπου τους, ώστε να σχεδιάζουν και να παρέχουν υπηρεσίες που ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις ανάγκες των χρηστών. Η ενδυνάμωση αυτή βασίζεται στην ικανότητα των εργαλείων να μετατρέπουν τα δεδομένα σε αξιόπιστες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων, οδηγώντας σε συνεχή βελτίωση.

Λέξεις -κλειδιά: Αναλυτική δεδομένων; Αναλυτική ιστού; Δεδομένα; Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιβλιοθηκών; Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων; Ilsas; Βιβλιοθήκες

Abstract

This paper explores the application of two analytics platforms, Urungi and Matomo, within academic libraries utilizing the open-source Integrated Library System (ILS) Koha, as part of the ILSaS+ collaborative initiative. The aim is to illustrate how these systems facilitate a transition to informed, data-driven decision-making and

enhance the analytical capabilities of librarians. Matomo serves as a platform for visualizing and analyzing traffic, capturing and processing navigation data from the Vufind and Koha OPAC interfaces. This allows for the identification of search patterns, points of abandon content, and potential barriers to discover information resources. Similarly, Urungi is employed for the visualization and analysis of bibliographic and administrative data, derived from Koha, aiding in the mapping of collection usage, identifying lending trends, and supporting strategic choices in sources development and acquisition. The paper presents selected case studies that demonstrate practical applications, such as utilizing Urungi loan data to restructure specific collections and employing Matomo navigation analyses to redesign elements of the administration and search interfaces. Initial findings reveal valuable insights into the most popular subject categories, system performance, frequent searches, and key points of content abandonment within Koha. In conclusion, this study highlights how Matomo and Urungi empower Greek libraries, regardless of their kind, to design and deliver services that more accurately meet user needs. This empowerment stems from the tools' capacity to transform data into reliable information for decision-making, fostering continuous improvement.

Keywords: Data Analytics; Web Analytics; Data; Integrated Library Systems; Decision-Making Support; IIsas; Libraries

1. Εισαγωγή

Η αξιοποίηση της αναλυτικής έχει εξελιχθεί σε στρατηγική επιταγή για τις σύγχρονες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, θεμελιώνοντας τη μετάβαση από τη διαισθητική διαχείριση σε ένα μοντέλο που καθοδηγείται αφενός από την προϋπάρχουσα εμπειρία, και αφετέρου από τα παραγόμενα δεδομένα. Μέσω της αναλυτικής δεδομένων (data analytics), οι βιβλιοθήκες μπορούν να αποκτήσουν άμεση και ακριβή γνώση για τη συμπεριφορά και τις ανάγκες των χρηστών τους. Εξειδικευμένα εργαλεία όπως το Matomo και το Urungi ενδυναμώνουν αυτή τη διαδικασία, επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε αντικειμενικά στοιχεία και όχι σε υποκειμενικές εκτιμήσεις. Η εφαρμογή της αναλυτικής προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης, μετατρέποντας τα δεδομένα σε σαφή στρατηγική γνώση (Wells, 2024). Αυτό το εγχείρημα επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση της χρήσης των πόρων, την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών και την ενίσχυση της διαχείρισης της γνώσης. Επιπλέον, καταργώντας την τεχνική πολυπλοκότητα, η αναλυτική αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης ως πρωταγωνιστή στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πανεπιστημίων, με βασικούς άξονες την ευελιξία, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα (Luo & Tang, 2024).

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση και ανάδειξη εργαλείων ψηφιακής αναλυτικής, όπως το Matomo και το Urungi, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για τη λήψη τεκμηριωμένων και στρατηγικών αποφάσεων που στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Μέσα από την καταγραφή και ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, την ανάκτηση βιβλιογραφικών και διαχειριστικών δεδομένων, και τη στοχευμένη βελτίωση των υπηρεσιών, επιδιώκουμε συνολικά τη μετατροπή των παραγόμενων δεδομένων σε ουσιαστικές και ταχείς αποφάσεις, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών.

2. Αναλυτική Δεδομένων – Ορισμός και Παραδείγματα

Η αναλυτική δεδομένων (data analytics) είναι η στρατηγική συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και οπτικοποίηση των παραγόμενων ετερογενών δεδομένων, με στόχο τη λήψη καλύτερων και

ταχύτερων αποφάσεων (Dickson & Zlatev, 2023). Στο πλαίσιο των βιβλιοθηκών, αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν βιβλιογραφικά στοιχεία, διαχειριστικά και τεχνικά δεδομένα των συστημάτων, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση των χρηστών. Ουσιαστικά, η αναλυτική καθιστά ορατή τη συμπεριφορά των χρηστών και τις διαδικασίες που εκτυλίσσονται ψηφιακά, δημιουργώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών (Drivas, 2022).

Η σημασία της αναλυτικής για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται η βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των χρηστών και η αποτελεσματικότερη προσαρμογή στις απαιτήσεις τους. Για παράδειγμα, η παρακολούθηση της χρήσης μιας πλατφόρμας αναζήτησης βιβλιογραφικών πηγών μπορεί να αναδείξει τις προτιμήσεις των χρηστών, τις πιο συχνές αναζητήσεις, αλλά και πιθανά προβλήματα, οδηγώντας έτσι στην ανάπτυξη προσωποποιημένων υπηρεσιών και πιο ποιοτικών στρατηγικών αποφάσεων. Επίσης, η αξιοποίηση της αναλυτικής στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας λήψης αποφάσεων που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα τα οποία πηγάζουν από τα ίδια τα συστήματα που χρησιμοποιεί το προσωπικό και οι τελικοί χρήστες (data-driven decision-making). Ειδικότερα για το προσωπικό σημειώνεται ότι πλέον αποκτά πρόσβαση σε ολοκληρωμένα δεδομένα, που του επιτρέπουν να αναλύει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, να αξιολογεί τη χρήση των πόρων και, τελικά, να επιτυγχάνει συνεχή βελτίωση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η αναλυτική δεδομένων δεν είναι απλώς ένα εργαλείο τεχνολογίας, αλλά μια ουσιαστική προσέγγιση που συμβάλλει στην παροχή πιο στοχευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών προς το κοινό που εξυπηρετούν οι βιβλιοθήκες.

3. Το Matomo ως Εργαλείο Αναλυτικής: Δυνατότητες και Πρακτικές Εφαρμογές

Το Matomo είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα η οποία συλλέγει και παρουσιάζει τη συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση των χρηστών μέσα σε ένα σύστημα (Gamalielsson et al., 2021). Στην προκειμένη περίπτωση, η ευελιξία του Matomo επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων τόσο από τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών (ΟΠΣΒ-ILS), όπως το Koha, όσο και από Ενοποιημένα Περιβάλλοντα Αναζήτησης, όπως το VUFind. Η πλατφόρμα παρέχει μια ολιστική εικόνα της αλληλεπίδρασης των χρηστών, καταγράφοντας δεδομένα συμπεριφοράς μέσω μετρικών, τόσο σχετικά με την αλληλεπίδραση του βιβλιοθηκονόμου με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα συστήματα, όσο και για τους τελικούς χρήστες της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές και λοιπό προσωπικό). Η κεντρική ιδέα πίσω από την αξιοποίηση του Matomo είναι η μετατροπή των δεδομένων εμπειρίας χρήστη σε τεκμηριωμένες στρατηγικές αποφάσεις με στόχο την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης (Wells, 2024). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς πρακτικών εφαρμογών:

- **Κατανόηση της Συχνότητας και Έντασης Χρήσης:** Η πλατφόρμα επιτρέπει την ακριβή καταγραφή του πότε και πόσο συχνά οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με τα συστήματα Koha και VUFind. Αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό ωρών αιχμής, περιόδων μειωμένης χρήσης και γενικότερων προτύπων πρόσβασης, τα οποία μπορούν να καθοδηγήσουν τη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας των συστημάτων και ακολούθως της υποστήριξής τους.
- **Εντοπισμός Τάσεων και Σχεδιασμός Προωθητικών Δράσεων:** Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων συμπεριφοράς, είναι εφικτός ο εντοπισμός αναδυόμενων τάσεων στη χρήση των πόρων και των υπηρεσιών. Αυτό επιτρέπει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων

δράσεων προώθησης (όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια ή ενημερωτικές καμπάνιες) των οποίων η αποτελεσματικότητα μπορεί να αξιολογηθεί ποσοτικοποιημένα με βάση τα δεδομένα χρήσης που συλλέγονται από την πλατφόρμα του Matomo.

- **Συγκριτική Ανάλυση και Αναπροσαρμογή Υπηρεσιών:** Το Matomo παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης της εμπειρίας χρήσης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αξιολόγηση της επίδρασης αλλαγών στις υπηρεσίες, νέων προσθηκών ή και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ανά χρονικά διαστήματα, ενισχύοντας την αναγκαιότητα της βιβλιοθήκης ως προς την ακαδημαϊκή κοινότητα που ανήκει και εξυπηρετεί. Η συστηματική σύγκριση επιτρέπει τη συνεχή αναπροσαρμογή και βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στις επόμενες υπο-ενότητες παρέχονται παραδείγματα για το πως το Matomo μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή πληροφοριών για άμεση δράση από την αλληλεπίδραση των χρηστών (actionable insights).

3.1 Γρήγορη και ολιστική επισκόπηση με άμεσες απαντήσεις

Η αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων του Matomo μετατρέπει την αναλυτική ιστού σε έναν στρατηγικό μοχλό για τη βελτίωση των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης, εστιάζοντας στην άμεση και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Στην εικόνα που ακολουθεί [Εικόνα 1], παρέχονται στοιχεία από το περιβάλλον Matomo της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και των δεδομένων που κατέγραψε από το Koha. Η καρτέλα Visits Overview [Εικόνα 1] προσφέρει τις εξής δυνατότητες:

- **Ανάλυση σε Σχεδόν Πραγματικό Χρόνο:** Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Matomo είναι η δυνατότητα αναγνώρισης αυξομειώσεων στη χρήση των συστημάτων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Το γεγονός αυτό αντιτίθεται σε καθυστερημένες αναλύσεις που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, επιτρέποντας στις βιβλιοθήκες να αντιδρούν άμεσα σε μεταβολές της συμπεριφοράς των χρηστών. Για παράδειγμα, η άμεση παρακολούθηση των επισκέψεων (387 visits), των μοναδικών επισκεπτών (262 unique visitors), της μέσης διάρκειας επίσκεψης (5 min 34s average visit duration) και του ποσοστού άμεσης εγκατάλειψης (33% visits have bounced) παρέχει μια ζωντανή εικόνα της αλληλεπίδρασης των χρηστών με το σύστημα.
- **Εστίαση σε Ενεργούς Δείκτες:** Η πλατφόρμα επιτρέπει την εστίαση σε συγκεκριμένους, ενεργούς δείκτες (key performance indicators - KPIs) που είναι κρίσιμοι για την αξιολόγηση της απόδοσης και τον εντοπισμό σημείων παρέμβασης. Τέτοιοι δείκτες περιλαμβάνουν τη μέση διάρκεια επίσκεψης, το ποσοστό άμεσης εγκατάλειψης, τον αριθμό των ενεργειών ανά επίσκεψη (5.8 actions per visit), τον αριθμό των προβολών σελίδων (1,580 pageviews), τον αριθμό των αναζητήσεων στον ιστότοπο (632 total searches) και τον αριθμό των μοναδικών λήψεων (2 unique downloads). Πρακτικά, η παρακολούθηση αυτών των δεικτών επιτρέπει τη λήψη στοχευμένων ενεργειών για τη βελτιστοποίηση της χρηστικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.
- **Διευκόλυνση της Λήψης Αποφάσεων:** Το Matomo απλοποιεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς παρέχει τα δεδομένα σε μορφή που δεν απαιτεί εκτεταμένη τεχνική ανάλυση ή περίπλοκη εξαγωγή δεδομένων. Οι αντίστοιχες μετρικές όπως φαίνεται και στην εικόνα, δείχνουν τις

μεταβολές σε ποσοστιαία βάση για το διάστημα που επιλέχθηκε (+0.8% *unique visitors*, +9.2% *average visit duration*, +3.1% *bounced rate*, +3.6% *actions per visit*, +131.8% *max actions in one visit*, +2.5% *pageviews*, +4.5% *total searches*, -60% *downloads*, +25.8% *outlinks*), καθιστώντας τις πληροφορίες για άμεση δράση κατανοητές και αξιοποιήσιμες από τους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης.

Visits Overview

Εικόνα 1. Επισκόπηση των δεδομένων επισκεψιμότητας και βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) από την πλατφόρμα *Matomo* – Περιβάλλον παραδείγματος από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3.2 Ανάλυση Πλοήγησης και Εμπειρίας Χρήστη

Η λεπτομερής ανάλυση της πλοήγησης και της συνολικής εμπειρίας των χρηστών αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις διαδικασίες για την καταγραφή και προτεραιοποίηση των απαιτήσεων και ως εκ τούτου, τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο αυτό, η κατανόηση του «τι λειτουργεί και τι όχι» αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της καθημερινής ομαλής λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα, η πρακτική αξιοποίηση των δεδομένων εστιάζει στη δυνατότητα σφυγμομέτρησης της τεχνικής απόδοσης σε *micro* και *macro* επίπεδο, αναδεικνύοντας τις επιδόσεις του δικτύου, του εξυπηρετητή και του χρόνου φόρτωσης σελίδων, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα [Εικόνα 2] (βλ. *Avg. network time*, *Avg. server time*, *Avg. on load time*). Η παρακολούθηση αυτών των δεικτών είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μεγάλες καθυστερήσεις όπως χρόνοι φόρτωσης πάνω από 1-2 δευτερόλεπτα μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητική εμπειρία χρήστη και εγκατάλειψη της πλοήγησης από το περιβάλλον του συστήματος της βιβλιοθήκης (Xilogianni et al., 2022).

Εικόνα 2. Διάγραμμα μέσων χρόνων φόρτωσης του ΟΠΣΒ όπως απεικονίζεται στο Matomo, παρουσιάζοντας το μέσο χρόνο δικτύου, το μέσο χρόνο εξυπηρητή και το μέσο χρόνο φόρτωσης.

Παράλληλα, η ανάλυση της αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο επιτρέπει την αναγνώριση συγκεκριμένων προτύπων χρήσης που υποδεικνύουν πιθανά προβλήματα πλοήγησης όπως αυτές καταγράφονται στην εικόνα που ακολουθεί μέσα από το περιβάλλον του Matomo. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγεται για συζήτηση ο χρόνος παραμονής στην συγκεκριμένη σελίδα πλοήγησης [avg. page on time], και αντίστοιχα όλες οι μετρικές αλληλεπίδρασης γύρω από αυτή τη συνιστώσα [Εικόνα 3].

Pages

PAGE URL	PAGEVIEWS	UNIQUE PAGEVIEWS	BOUNCE RATE	AVG. TIME ON PAGE	EXIT RATE	AVG. PAGE LOAD TIME
/index	1,309	1,029	15%	00:00:43	22%	1.15s
/opac-user.pl	466	226	53%	00:00:51	55%	1s
/opac-main.pl	164	137	48%	00:00:35	24%	0.63s
/opac-search.pl	100	57	22%	00:00:40	11%	0.53s
/opac-search-history.pl	114	55	20%	00:00:31	22%	0.72s
/opac-main.pl?logout.t=1	51	35	50%	00:01:15	66%	0.4s
/opac-search.pl?tidq=&sqj=&limitj=&weight_searchj=1	31	28	67%	00:00:52	18%	0.74s

Εικόνα 3. Πίνακας ανάλυσης σελίδων του ΟΠΣΒ (Pages) μέσω του Matomo με βασικές μετρήσεις επισκεψιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των προβολών σελίδων, μοναδικών προβολών, ποσοστού εγκατάλειψης και μέσου χρόνου παραμονής στη σελίδα για την αξιολόγηση της απόδοσης.

- **Σύντομες Επισκέψεις (<30s):** Πολλές επισκέψεις με διάρκεια μικρότερη των 30 δευτερολέπτων συχνά υποδηλώνουν προβλήματα στον σχεδιασμό του ιστότοπου ή στην στόχευση του περιεχομένου. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αναμενόμενη πληροφορία που δεν βρίσκεται εύκολα, σε σύγχυση στην πλοήγηση ή σε αναντιστοιχία προσδοκιών (Dei, 2025). Για την τελευταία, αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο της σελίδας, δεν είναι ικανό να αντικατοπτρίσει την πληροφοριακή ανάγκη του χρήστη. Ως εκ τούτου, η περαιτέρω διερεύνηση αυτών των περιπτώσεων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου.
- **Μακρές Επισκέψεις (>4min):** Στην αντίθετη πλευρά, επισκέψεις που ξεπερνούν τα 4 λεπτά υποδεικνύουν ουσιαστική διάδραση και ορθή προβολή περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες βρίσκουν το περιεχόμενο ενδιαφέρον και σχετικό, αφιερώνοντας χρόνο για την

«Η Δημοκρατία της Γνώσης - Κίνδυνοι Παραπληροφόρησης»

εξερεύνηση και την αφομοίωση των πληροφοριών. Η αναγνώριση των σελίδων που προσελκύουν μακρές επισκέψεις, όπως φαίνεται στον πίνακα Pages με μετρικές *Unique Pageviews*, *Bounce Rate*, *Avg. Time on Page*, μπορεί να καθοδηγήσει τη στρατηγική περιεχομένου και την ανάδειξη πιο δημοφιλών ή χρήσιμων ενότητων.

3.3 Αναλύοντας όρους αναζήτησης – Βελτίωση της Πολιτικής Προσκήσεων

Συνεχίζοντας την ανάλυση της εμπειρίας χρήστη στο ΟΠΣΒ και της ποσοτικής σφυγμομέτρησής του μέσω του Matomo, ένα ακόμα χρήσιμο πεδίο έρευνας είναι οι όροι αναζήτησης (Search Keywords) που χρησιμοποιούν οι χρήστες μέσω του ΟΡΑC. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση αυτών των δεδομένων παρέχει άμεση και πρακτική γνώση σχετικά με τις πληροφοριακές ανάγκες και συμπεριφορές του κοινού. Πρακτικά, η ανάλυση των όρων αναζήτησης μάς επιτρέπει να εστιάσουμε στο κρίσιμο ερώτημα:

Τι αναζητούν οι χρήστες στην πραγματικότητα κατά την προσπάθειά τους να εντοπίσουν τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης;

Η παρούσα συνιστώσα αποκαλύπτει τις τρέχουσες προτεραιότητες και τα ενδιαφέροντά της εκάστοτε ακαδημαϊκής κοινότητας, παρέχοντας στο προσωπικό της βιβλιοθήκης τη δυνατότητα να προσαρμόσει αποτελεσματικά το περιεχόμενο και τους διαθέσιμους πόρους στις ανάγκες του κοινού που εξυπηρετεί, όπως αυτές καταγράφονται από το ίδιο το κοινό. Ένα βήμα παρακάτω, μέσω της ανάλυσης των όρων, καταγράφονται ποσοτικά ποιες θεματικές περιοχές χρειάζονται ενίσχυση, είτε μέσω της απόκτησης νέου υλικού, είτε μέσω της βελτίωσης της οργάνωσης και της ευρεσιμότητας (findability) του υπάρχοντος (Wu, 2023). Ο πίνακας Site Search Keywords παρέχει μια σαφή γνώση των όρων που αναζητούνται καθώς και του αριθμού των αναζητήσεων [Εικόνα 4].

Site Search Keywords		
SITE SEARCH KEYWORDS	SEARCHES	EVOLUTION
Πλημμύρες	+34	+100%
9789600228038	+15	+250%
Photoshop	+8	+100%
Ελληνικός κινηματογράφος	+8	+100%
Αθλητισμός	+6	+100%
Others	-486	-19.5%
Killmann	-16	-100%
Μέθοδοι έρευνας	-8	-100%
Animation	-7	-100%
Ανδρέας Εμπειρικός	-7	-100%

Εικόνα 4. Πίνακας όρων αναζήτησης (Site Search Keywords), που εμφανίζει τον αριθμό των αναζητήσεων και την ποσοστιαία μεταβολή τους, αποτυπώνοντας τις τάσεις ενδιαφέροντος των χρηστών.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί καταγράφεται η αναζήτηση όρων από το κοινό. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση αναζητήσεων για *πλημμύρες* (+34 αναζητήσεις, +100% εξέλιξη) ή *Photoshop* (+8 αναζητήσεις, +250% εξέλιξη) υποδεικνύει αυξημένο ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Αντίθετα, η μείωση αναζητήσεων για όρους όπως *Killmann* ή *Μέθοδοι έρευνας* (-100% και -100% αντίστοιχα) απαιτώντας πιθανώς περαιτέρω διερεύνηση.

Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα δεδομένα παρέχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης της πολιτικής προσκτήσεων της βιβλιοθήκης, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι που αποκτώνται ευθυγραμμίζονται με τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Παράλληλα, βοηθούν στην αναγνώριση κενών στη συλλογή ή στην βελτίωση της καταλογογράφησης και ευρετηρίασης του υλικού, ώστε οι χρήστες να ανακτούν αποτελεσματικότερα αυτό που αναζητούν. Πλέον, μέσω του Matomo, η στρατηγική προσκτήσεων δεν βασίζεται μόνο στην προϋπάρχουσα εμπειρία του προσωπικού, αλλά μπορεί να υποστηριχθεί μέσω της ποσοτικοποιημένης σφυγμομέτρησης των πληροφοριακών αναγκών που εκφράζει η ακαδημαϊκή κοινότητα χρησιμοποιώντας τον OPAC του ΟΠΣΒ.

3.4 Τεχνικές Προδιαγραφές Εγκατάστασης Matomo και Δυνατότητες Επέκτασης

Τη στιγμή που γράφεται το παρόν κείμενο, η υλοποίηση του Matomo σε περιβάλλον βιβλιοθήκης απαιτεί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές υποδομής εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, απαιτεί Web Server (Apache/Nginx), PHP (έκδοση ≥ 7.4), MySQL/MariaDB (≥ 5.5 InnoDB) και επαρκείς πόρους RAM/CPU (≥ 2 GB RAM, 2 cores για μικρές βιβλιοθήκες), με σύσταση για χρήση SSL. Η εγκατάσταση είναι δυνατή ως self-hosted, παρέχοντας πλήρη έλεγχο δεδομένων και υποστηρίζοντας σύνδεση μέσω LDAP/SSO για τους διαχειριστές. Η πρόσβαση γίνεται μέσω web interface, ενώ η ενσωμάτωση με το σύστημα (Koha & VUFind στην προκειμένη περίπτωση) επιτυγχάνεται μέσω της εισαγωγής tracking code.

Πέραν των τεχνικών προϋποθέσεων, το Matomo παρέχει σημαντικά διαχειριστικά εργαλεία, όπως η εξαγωγή δεδομένων (CSV, Excel, JSON) για πιο λεπτομερή ανάλυση καθώς και δημιουργία προγραμματισμένων αναφορών που αποστέλλονται προς τους διαχειριστές μιας βιβλιοθήκης. Ως προς την άμεση αξιοποίηση του Matomo από τις βιβλιοθήκες της χώρας, αξίζει να σημειωθεί η συνεισφορά του ILSas+ στην πρακτική εφαρμογή της συγκεκριμένης πλατφόρμας αναλυτικής ιστού. Πιο συγκεκριμένα, το ILSas+ έχει αναπτύξει περισσότερα από 20 έτοιμα σενάρια χρήσης ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των βιβλιοθηκών, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του [ILSas+ Document Library](#). Αυτά τα σενάρια διευκολύνουν την άμεση αξιοποίηση των δεδομένων, μετατρέποντας τις τεχνικές δυνατότητες του Matomo σε πρακτικές αναφορές. Δηλαδή, προτείνονται σενάρια βελτίωσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης τα οποία μπορούν αφενός να ερμηνευθούν και αφετέρου να χρησιμοποιηθούν άμεσα από το προσωπικό.

4. Urungi – Πλατφόρμα Ελέγχου και Αξιοποίησης των Βιβλιογραφικών και Διαχειριστικών Δεδομένων της Βιβλιοθήκης

Μέχρι στιγμής, έχει γίνει λεπτομερής αναφορά στην αξιοποίηση των δεδομένων συμπεριφοράς των χρηστών εντός του ΟΠΣΒ μέσω της πλατφόρμας Matomo. Ωστόσο, η αξιοποίηση των διαχειριστικών και βιβλιογραφικών δεδομένων που δύναται να παράγει το ΟΠΣΒ για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης παραμένει, εν πολλοίς, αναξιοποίητη. Για την κάλυψη αυτού του κενού, στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται η πλατφόρμα Urungi ως ένα συμπληρωματικό, πλήρως παραμετροποιήσιμο εργαλείο ανοιχτού κώδικα, αναπτυγμένο από την BibLibre.

Η κύρια λειτουργία του Urungi έγκειται στην ανάκτηση και οπτικοποίηση των βιβλιογραφικών και διαχειριστικών δεδομένων της βιβλιοθήκης. Σε αντίθεση με το Matomo που εστιάζει στη συμπεριφορά των χρηστών, το Urungi παρέχει βαθιά γνώση για τα ίδια τα δεδομένα της βιβλιοθήκης, προσφέροντας μια κρίσιμη προοπτική για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και τον

προγραμματισμό των υπηρεσιών. Ως πλατφόρμα αναλυτικής, προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασμού πηγών όπως ο κατάλογος, τα αποθετήρια και άλλες επιμέρους τοπικές πηγές, επιτρέποντας την ενοποιημένη προβολή και ανάκτηση των δεδομένων της βιβλιοθήκης. Επιπροσθέτως, παρέχει προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης και φίλτρων για τη δημιουργία στοχευμένων αναφορών, μέσω της κατασκευής και ενσωμάτωσης προσαρμοσμένων SQL ερωτημάτων. Σημειώνεται δε ότι το Uungui προσφέρει στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις βασίζονται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα.

Σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της ανάκτησης βιβλιογραφικών και διαχειριστικών δεδομένων από τους πίνακες της βάση του Koha (χρήστες, δανεισμούς, κρατήσεις, προσκτήσεις υλικού, και καταλόγους βιβλιογραφικών εγγραφών κ.α.), η πλατφόρμα προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε πτυχή της λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο του ILSaS+ η γενικότερη διασύνδεση με όλους τους πίνακες της βάσης του Koha εξασφαλίζει ότι η πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο των δεδομένων που παράγονται από το ΟΠΣΒ, καθιστώντας το Uungui ακόμα ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης με ποσοτικά χαρακτηριστικά. Όπως και για την πλατφόρμα του Matomo, έτσι και για το Uungui, οι ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουν πρακτικά παραδείγματα αξιοποίησης του στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης.

4.1 Αξιολόγηση και Προγραμματισμός Υπηρεσιών ανά Κατηγορία Χρηστών

Ξεκινώντας την παρουσίαση των σεναρίων χρήσης για το Uungui, η αξιολόγηση και ο προγραμματισμός των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης μπορούν να βελτιστοποιηθούν σημαντικά μέσω της ανάλυσης δεδομένων ανά κατηγορία χρηστών, μια δυνατότητα που προσφέρει η εν λόγω πλατφόρμα. Ένα χαρακτηριστικό σενάριο περιλαμβάνει την καταμέτρηση του αριθμού και της κατηγορίας των χρηστών ανά παράρτημα της βιβλιοθήκης, όπως απεικονίζεται στο στιγμιότυπο για τις Βιβλιοθήκες του ΠΑΔΑ και συγκεκριμένα την Παν/Πόλη του Άλσους Αιγάλεω [Εικόνα 5].

Number of users + by category + by branch

Category is equal to: Category Run

Branch is equal to: Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας Run

Patron number (Count)	Category (desc)	Category code	Branch (name)
1	Adult	ADM	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
163	Element	G4	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
1	Retired members	C103	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
1	Special Academic Staff	C102	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
3	Staff	STAFF	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
11	Ανταρτοί	C10	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
6232	Απόφοιτοι	C1	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
1	Διδασκοντοί/Όργανο	C100	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
1	Διακενικό προσωπικό	YA	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
94	Διακείμενοι επίδοχοι	C41	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
96	Εκπαιδευτικό Προσωπικό	C43	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
1	Εδωπιακή κρίση	C80	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
758	Επί τη φύση φοιτητές	C7	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
1	Εργαστήριο	C88	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
10	Ερευνητές/Εργαστήριο προσωπικό	C45	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
1	Καθηγητές Οργάνωση	C48	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
51	Μηλ. ΔΕΠ	C46	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
2	Μεταδιδάσκοντες	C47	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω
684	Μεταπτυχιακοί Φοιτητές	C2	Πανεπιστήμιο Δυτικής Ασίας - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό/Άλσους Αιγάλεω

Εικόνα 5. Ανάλυση του αριθμού χρηστών ανά κατηγορία και παράρτημα της βιβλιοθήκης, παρέχοντας δεδομένα για την κατανομή των χρηστών.

Η πρακτική χρησιμότητα αυτής της ανάλυσης είναι καθοριστική για τη βελτίωση της κατανομής πόρων, επιτρέποντας στην βιβλιοθήκη να διαθέτει το υλικό και τις υποδομές της με βάση

«Η Δημοκρατία της Γνώσης - Κίνδυνοι Παραπληροφόρησης»

τις πραγματικές ανάγκες του κάθε τύπου χρήστη. Επιπλέον, συμβάλλει στον αποτελεσματικό προγραμματισμό υπηρεσιών και προσωπικού, διασφαλίζοντας ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των φοιτητών, ακαδημαϊκών, προσωπικού ή άλλων κατηγοριών (Sharma & Tarmali, 2023). Το σημείο αυτό είναι ικανό να μεγιστοποιήσει την αξία και την απήχηση της βιβλιοθήκης ως οντότητα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

4.2 Κατανόηση Προτιμήσεων και Συχνότητα Χρήσης

Επιπλέον, ένα σενάριο που το Urungi μπορεί να αναλύσει αφορά τη συχνότητα χρήσης ανά κατηγορία χρηστών και τα δανειζόμενα τεκμήρια, όπως φαίνεται στον πίνακα *Most Popular (Loaned) Books* και *Number of loans in the last month* [Εικόνα 6]. Η πρακτική χρησιμότητα αυτής της ανάλυσης είναι η προσαρμογή των πολιτικών δανεισμού και η βελτίωση του στρατηγικού εμπλουτισμού της συλλογής με βάση την καταγεγραμμένη ζήτηση. Για παράδειγμα, η αναγνώριση των πιο συχνά δανειζόμενων τεκμηρίων και του αριθμού δανεισμών ανά κατηγορία χρήστη (patron category) σε κάθε παράρτημα, επιτρέπει στη βιβλιοθήκη να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της κοινότητας που εξυπηρετεί ανεξάρτητα την πολυπλοκότητά της (όπως τον αριθμό των παραρτημάτων της ή τους διαφορετικούς τύπους χρηστών).

Title	Author	Item barcode	The most popular
Μεταμοντέρνα κείμενα /	Γκαμπριέλ Λιόνας Κ.	000049108	20
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών /	Μίχαλας, Νικόλαος Γ.	000028116	16
Υπολογιστές, εφαρμογές, οι συστήματα οδοντιατρικών /	Τζοκίνας, Αποστόλης Δ.	000039088	16
Διαμετρική οργάνωση /	Jain, Raza N.	000045918	12
Τεχνολογία /	Μίχαλας, Νικόλαος Γ.	00141000110011	10
Βασικές αρχές κτηνιατρικής βελτιώσεως /	null	00141000111993	9
Ολοκληρωμένη κτηνιατρική /	Μίχαλας, Νικόλαος Γ.	00141000107704	9
Τεχνολογία /	Μίχαλας, Νικόλαος Γ.	00141000110010	9
Εισαγωγή στο σύστημα άσκησης κτηνίας /	Γαλανοπούλου, Γεωργία Β.	000039124	9
Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και βιοαποθήκευση /	Γκρόουμπερ, Μίχαλας	00141000100009	8

Patron category (code)	ADM	C0	C2	C3	C5	C10	C41	C42	C43	C46	C100	DID	OTHER	ST	STAFF	STUDENT	YA	Totals	
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιοπόλης Αλάσας Αγγλίας	1	298	26	5	1	2	7	27	4	8	4					1	4	1	389
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιοπόλης Αθηνών		4													2	1			7
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιοπόλης Αρχαίου Ελαύου										3		1	10			1		102	117
Σε απόσπρωση - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιοπόλης Αγγλίας - Department of Health		4			1			1											6
Totals	1	306	26	5	2	2	7	28	4	11	4	1	10	2	3	106	1	519	

Εικόνα 6. Περιβάλλον Urungi Βιβλιοθηκών ΠΑΔΑ – Αναφορά που παρουσιάζει τα πιο συχνά δανειζόμενα τεκμήρια και τον αριθμό των δανεισμών ανά κατηγορία χρήστη σε κάθε παράρτημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι η συνδυαστική ανάλυση των δεδομένων συμπεριφοράς των χρηστών από το Matomo (όπως οι όροι αναζήτησης) μαζί με τα δεδομένα δανεισμού και χρήσης τεκμηρίων από το Urungi, παρέχει μια ολιστική και συνάμα ξεκάθαρη εικόνα για την υποστήριξη της πολιτικής προσκτήσεων, διασφαλίζοντας ότι η βιβλιοθήκη εμπλουτίζει τη συλλογή της με βάση τόσο την εκφρασμένη ζήτηση (μέσω των όρων αναζήτησης στον OPAC - Matomo) όσο και την πραγματική χρήση των διαθέσιμων πόρων (δανεισμοί μέσω του Urungi).

4.3 Ενεργοποίηση χρηστών με χαμηλή συμμετοχή

Η ενεργή επανένταξη των χρηστών με χαμηλή συμμετοχή αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα για τη μεγιστοποίηση της απήχησης των υπηρεσιών που προσφέρει η βιβλιοθήκη (Jain & Kothandaraman, 2020). Με γνώμονα αυτή την άποψη, ένα σενάριο αξιοποίησης των διαχειριστικών

«Η Δημοκρατία της Γνώσης - Κίνδυνοι Παραπληροφόρησης»

δεδομένων της βιβλιοθήκης είναι ο εντοπισμός χρηστών που δεν έχουν δανειστεί ποτέ βιβλία ή έχει περάσει πολύ καιρό από τον τελευταίο τους δανεισμό. Αυτό απεικονίζεται στο παράδειγμα της ανάκτησης χρηστών οι οποίοι δεν έχουν δανειστεί υλικό από τον Ιανουάριο του 2025 [Εικόνα 7].

Card number	Firstname	Name	Branch (name)	Registration date
0250021053	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ		Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακού Αρχείου Ελαΐονα	29/01/2025
0250021054	ΒΑΣΙΛΗΣ		Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακού Αρχείου Ελαΐονα	29/01/2025
0250021055	ΜΑΡΙΑ		Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακού Αρχείου Ελαΐονα	29/01/2025
0250021067	ΛΑΖΑΡΟΣ		Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακού Αρχείου Ελαΐονα	29/01/2025
0250021068	ΝΙΚΟΛΑΟΣ		Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακού Αρχείου Ελαΐονα	29/01/2025
0250021058	ΓΙΑΝΓΙΩΤΑ		Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακού Αρχείου Ελαΐονα	29/01/2025
0250021070	ΜΑΡΙΑ		Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακού Αρχείου Ελαΐονα	29/01/2025
0250021071	ΟΛΓΑ		Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακού Αρχείου Ελαΐονα	29/01/2025
0250021072	ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ		Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακού Αρχείου Ελαΐονα	29/01/2025

Εικόνα 7. Παράδειγμα ανάκτησης των χρηστών που έχουν να δανειστούν υλικό από τον Ιανουάριο του 2025

Η χρησιμότητα αυτής της δυνατότητας είναι ο σχεδιασμός στοχευμένων εκστρατειών ενημέρωσης και εκδηλώσεων. Μέσω εξατομικευμένης επικοινωνίας, η βιβλιοθήκη μπορεί να προσεγγίσει αυτούς τους χρήστες, να τους ενημερώσει για νέες υπηρεσίες ή συλλογές, και να τους ενθαρρύνει να επανα-δραστηριοποιηθούν, ενδυναμώνοντας έτσι τη συνολική χρήση των πηγών που διαθέτει η βιβλιοθήκη.

4.4 Τεχνικές Προδιαγραφές και Πρακτική Αξιοποίηση του Urungi

Για την εγκατάσταση και λειτουργία του Urungi, απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό και υποδομή. Ως προς το λογισμικό και τις εξαρτήσεις, στην παρούσα της έκδοση η πλατφόρμα βασίζεται σε Node.js (έκδοση 18.x ή 20.x) και npm, καθώς και σε βάση δεδομένων MongoDB (έκδοση 5.0, 6.0 ή 7.0). Υποστηρίζονται επίσης και άλλες Βάσεις Δεδομένων όπως PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server και Oracle Database, προσφέροντας ευελιξία στην επιλογή της υποδομής και την ενσωμάτωση και άλλων τοπικών πηγών που μπορεί να διαθέτει μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Τα βασικά βήματα εγκατάστασης περιλαμβάνουν την κλωνοποίηση του αποθετηρίου, την εγκατάσταση εξαρτήσεων και την εκκίνηση της εφαρμογής, με τη διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων να γίνεται μέσω του πίνακα users στη βάση MongoDB.

Πέρα από τις τεχνικές προϋποθέσεις, η αξία του Urungi μεγιστοποιείται μέσω του επιπλέον υλικού και των σεναρίων χρήσης που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ILSaS+. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ομάδα του ILSaS+ έχει δημιουργήσει έτοιμες αναφορές SQL ειδικά σχεδιασμένες για ενσωμάτωση και άμεση χρήση από τις βιβλιοθήκες. Αυτές οι αναφορές συνδυάζονται με πρακτικά παραδείγματα και ερμηνεία των σεναρίων, διευκολύνοντας την αξιοποίηση της πλατφόρμας Urungi για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Οι αναγνώστες του παρόντος άρθρου μπορούν να αναζητήσουν και να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τις αναφορές αυτές στο [ILSaS+ Document Library](#).

5. Δεδομενοκεντρική Καινοτομία – Συμπεράσματα και Προοπτικές για τις Βιβλιοθήκες

Το παρόν άρθρο ανέδειξε την κρίσιμη σημασία της ψηφιακής αναλυτικής για τις σύγχρονες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των ελεύθερων πλατφορμών ανοικτού κώδικα Matomo και Urungi. Μέσω πρακτικών παραδειγμάτων, αναδείχθηκε η δυνατότητα

μετατροπής των δεδομένων σε τεκμηριωμένες στρατηγικές αποφάσεις για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών, τον εμπλουτισμό των συλλογών και την ενίσχυση της εμπειρίας του χρήστη.

Η υιοθέτηση και συστηματική αξιοποίηση εργαλείων αναλυτικής, είναι ικανή να σηματοδοτήσει μια κομβική μεταστροφή για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, εγκαινιάζοντας μια εποχή απλοποιημένης πληροφοριακής διαχείρισης και ενδυνάμωσης. Συνάμα, η δυνατότητα άμεσης και απρόσκοπτης παραγωγής αναφορών, απαλλαγμένη από την ανάγκη εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων, μειώνει σημαντικά την εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες, και ενισχύει την αυτονομία και την εσωτερική ικανότητα λήψης αποφάσεων. Αυτή η αλλαγή καθιστά τη βιβλιοθήκη έναν ευέλικτο οργανισμό, ικανό να αποκρίνεται δυναμικά στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σε γενικότερο επίπεδο, για όλους τους οργανισμούς, η εντατική ενσωμάτωση ποσοτικών δεδομένων στην οργανωσιακή στρατηγική τους, επιτρέπει την εκπόνηση τεκμηριωμένων και αποδοτικών αποφάσεων (Kaufmann & Tan, 2024). Μέσω της λεπτομερούς ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών, των προτύπων δανεισμού και των εσωτερικών λειτουργιών, διασφαλίζεται ο στοχευμένος σχεδιασμός υπηρεσιών και ο ορθολογικός εμπλουτισμός των συλλογών. Επιπροσθέτως, η δυνατότητα ανάλυσης σε πολλαπλά επίπεδα, καλύπτοντας τόσο την εξωτερική αλληλεπίδραση (αναζητήσεις, δανεισμοί) όσο και τις εσωτερικές διεργασίες (καταλογογράφηση, προσκτήσεις), προσφέρει μια συνεκτική άποψη της λειτουργικής απόδοσης, αναδεικνύοντας σημεία βελτίωσης και ευκαιρίες ανάπτυξης των προσφερόμενων πηγών.

Συνοψίζοντας, η συστηματική αξιοποίηση των δεδομένων επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός μετρήσιμου αποτυπώματος της βιβλιοθήκης. Με άλλα λόγια, πως η εκάστοτε βιβλιοθήκη και με τι βαθμό έντασης συνεισφέρει και ενισχύει την κοινότητα που εξυπηρετεί. Η παραγωγή αξιόπιστων δεικτών απόδοσης ενισχύει αυτή την τεκμηρίωση της πολυδιάστατης κοινωνικής και ακαδημαϊκής αξίας που προσφέρει ο θεσμός της βιβλιοθήκης. Αυτά τα εργαλεία καθιστούν δυνατή την παροχή βαθιά προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες. Δηλαδή, μέσα από την εις βάθος κατανόηση των ατομικών προτιμήσεων και αναγκών, οι βιβλιοθήκες μπορούν να αναβαθμίσουν σημαντικά την εμπειρία του χρήστη, προσφέροντας εξατομικευμένο περιεχόμενο και προτάσεις, εδραιώνοντας έτσι τον ρόλο τους ως απαραίτητα, δυναμικά κέντρα γνώσης και καινοτομίας στο σύγχρονο ακαδημαϊκό οικοσύστημα.

Εν κατακλείδι, πέρα από την τρέχουσα αξιοποίηση όπως παρουσιάστηκε σε αυτό το άρθρο, οι μελλοντικές κατευθύνσεις στην αναλυτική δεδομένων για τις βιβλιοθήκες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον περαιτέρω εμπλουτισμό των αναφορών και δεικτών, με την ανάπτυξη πιο σύνθετων και συνδυαστικών μοντέλων ετερογενών δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να δοθεί από εδώ και πέρα στη διοχέτευση αυτών των ποσοτικών στοιχείων σε αρμόδιες εθνικές αρχές, όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ή η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠΑΒ), συμβάλλοντας στην εθνική χάραξη πολιτικών και στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών της χώρας σε ευρύτερο επίπεδο. Τέλος, είναι κρίσιμη η μέτρηση της ικανοποίησης του προσωπικού των βιβλιοθηκών από τη χρήση των παρόντων εργαλείων αναλυτικής, καθώς και η διερεύνηση της αποδοχής της συγκεκριμένης τεχνολογίας από τους ίδιους τους βιβλιοθηκονόμους.

Βιβλιογραφία

- Dei, D.-G. J. (2025). Analysis of content, services, and resources available and accessible on websites of academic libraries. *Digital Library Perspectives*, 41(1), 100–118. <https://doi.org/10.1108/DLP-02-2024-0027>
- Dickson, K., & Zlatev, V. (2023). An Integrated Framework for Assessing Data and Business Analytics Skills for the Job Market. In T. Zlateva & G. Tuparov (Eds.), *Computer Science and Education in Computer Science* (pp. 305–320). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44668-9_24
- Drivas, I. (2022). *Web analytics for libraries, archives and museum: A data-driven strategic information systems planning approach* [Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης]. <https://doi.org/10.12681/eadd/53324>
- Gamalielsson, J., Lundell, B., Butler, S., Brax, C., Persson, T., Mattsson, A., Gustavsson, T., Feist, J., & Lönnroth, E. (2021). Towards open government through open source software for web analytics: The case of Matomo. *JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government*, 13(2), 133–153. <https://doi.org/10.29379/jedem.v13i2.650>
- Jain, S. J., & Kothandaraman, R. (2020). Redefining Public Library Reach Through New Outreach Service Delivery Models: In S. Thanuskodi (Ed.), *Advances in Library and Information Science* (pp. 237–249). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3559-2.ch013>
- Kaufmann, U. H., & Tan, A. B. C. (2024). Data Analytics for Organizational Development Operations Analytics. In N. Balakrishnan, T. Colton, B. Everitt, W. Piegorsch, F. Ruggeri, & J. L. Teugels (Eds.), *Wiley StatsRef: Statistics Reference Online* (1st ed., pp. 1–6). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat08453>
- Luo, J., & Tang, R. (2024). Data competency for academic librarians: Evaluating present trends and future prospects. *The Journal of Academic Librarianship*, 50(4), 102897. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102897>
- Sharma, J., & Tarmali, D. (2023). Operational Plan for All Academic and Institutional Libraries. *International Journal of Emerging Research in Engineering, Science, and Management*, 2(1). <https://doi.org/10.58482/ijeresm.v2i1.4>
- Wells, M. D. (2024). Enhancing User Experience in Small Academic Libraries: Leveraging Matomo Analytics as a UX Design Tool. *The Christian Librarian*, 67(1). <https://doi.org/10.55221/2572-7478.2435>
- Wu, S. (2023). Implementing Bibliographic Enhancement Data in Academic Library Catalogs: An Empirical Study. *Cataloging & Classification Quarterly*, 61(3–4), 308–345. <https://doi.org/10.1080/01639374.2023.2224781>
- Xilogianni, C., Doukas, F.-R., Drivas, I. C., & Kouis, D. (2022). Speed Matters: What to Prioritize in Optimization for Faster Websites. *Analytics*, 1(2), 175–192. <https://doi.org/10.3390/analytics1020012>